

УДК 332.1
DOI

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

ОБОДЕЦ Я.В.,
канд. гос. упр., доцент, заведующий кафедрой
менеджмента непроизводственной сферы;

ДУДНИКОВ Р.Г.,
соискатель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья раскрывает особенности применения инструментов развития инфраструктуры города в виде факторинговых операций, лизинга и концессий для условий Донецкой Народной Республики (ДНР). Опираясь на исследования российских учёных, определены принципы развития городской инфраструктуры. В рамках каждого принципа восстановления и развития инфраструктуры города заложены специфика и особенности его применения на территории ДНР.

Ключевые слова: инфраструктура, город, инструменты развития, факторинг, концессия, лизинг, Донецкая Народная Республика

INSTRUMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF CITY INFRASTRUCTURE

OBODETS YA.V.,
Candidate of Science in Public Administration,
Associate Professor, Head of the Department of
Management of Non-Production Sphere;

DUDNIKOV R.G.,
Applicant of the Department of Management of
Non-Production Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. In the article the features of the use of tools for the development of the city's infrastructure in the form of factoring operations, leasing and concession for the conditions of the Donetsk People's Republic (DPR) are revealed. The principles of urban infrastructure development are determined based on the research of Russian scientists. Within the framework of each principle of restoration and development of the city's infrastructure, the specifics and features of its application for the territory of the DPR are laid down.

Keywords: infrastructure, city, development tools, factoring, concession, leasing, Donetsk People's Republic

Постановка задачи и актуальность. Значительные изменения в производственных отношениях, экономическая самостоятельность предприятий, восстановление и развитие инфраструктуры городов и районов в Донецкой Народной Республике в условиях ограниченности ресурсов стимулируют поиск способов и инструментов организационно-экономического обеспечения предприятий социально-

экономической инфраструктуры города как со стороны местных администраций, так и самих предприятий. Одним из таких способов является развитие малых предприятий как базового фактора формирования конкурентной среды на основе расширения их кооперационных связей с крупным бизнесом посредством концессии или лизинга. Другими инструментами повышения уровня организационно-экономического обеспечения управления предприятиями инфраструктурного хозяйства города является применение механизма концессии, подразумевающего реформирование и развитие инфраструктуры города за счёт средств инвесторов-концессионеров; финансирование обновления основных средств предприятий на основе лизинга.

Необходимость и сложность формирования эффективной среды управления предприятиями инфраструктуры города в условиях действия международных санкций и интеграционных процессов с Российской Федерацией, неплатёжеспособности потребителей услуг и товаров, недостаточность привлечения средств инвесторов определили выбор темы данной статьи, её актуальность и значимость для развития теории и практики организационно-экономического обеспечения инфраструктуры города.

Анализ последних исследований и публикаций. Детальный анализ современных авторов выявил недостаточную проработанность вопросов в теоретическом плане по условиям применения инструментов для развития инфраструктуры города. Но заслуживают уважения труды таких отечественных учёных: Д. Г. Владимиров, А. М. Воротников, Б. А. Тарасов [1], О. А. Давыдова [2], О. П. Патриевская, С. А. Митягин [3], А. С. Данилина, М. Д. Сафарова [4], Н. Ф. Смирнова [5].

Цель статьи – сформировать основной инструментарий, позволяющий восстанавливать и развивать инфраструктуру города в условиях интеграционных процессов ДНР и РФ.

Изложение основного материала исследования. Для проработки основной цели статьи на начальном этапе необходимо подчеркнуть взаимосвязь и взаимодействие категорий: «экономическая инфраструктура», «социальная инфраструктура», преимущества которых наиболее чётко проявляются в условиях города. Одним из характерных признаков территории является наличие развитой инфраструктуры, которой присущи основные принципы функционирования экономических систем, в том числе целеустремлённость, целостность, самоорганизация, специфичность и общность, саморазвитие и многоукладность, пропорциональность.

Целенаправленность в данном случае определяется как условие достижения конкретных целей в рамках функционирующей системы. Относительно инфраструктуры это, прежде всего, её направленность на осуществление расширенного экономического воспроизводства с учётом реализации конкретных целей развития экономики города и хозяйствующих субъектов, достаточность их взаимосвязей.

Инфраструктура должна отвечать требованиям принципа целостности. При этом подразумевается то, что только система, а не её часть должна выполнить соответствующую функцию и обеспечить достижение соответствующих целей. Целостность в данном случае следует понимать как возможность городской системы создать условия функционирования инфраструктурно обеспеченных внутренних и республиканских связей (материальных, финансовых, социальных).

Сущность принципа самоорганизации состоит в том, что инфраструктура должна развиваться таким образом, чтобы как можно лучше способствовать использованию имеющегося ресурсного потенциала и наиболее эффективным методам достижения поставленных целей.

По поводу требований принципа специфичности и общности следует отметить, что инфраструктура должна иметь общие черты, корреспондирующиеся с республиканской экономикой в целом и аналогичными системами других городов и районов. Она должна быть наделена специфическими особенностями, определяющими

дифференциацию условий хозяйственной деятельности на территории города и функционирующих субъектов хозяйственной деятельности независимо от форм собственности.

Инфраструктура является динамической системой, поэтому ей присуще саморазвитие. Коренные конфигурации в производственных отношениях, работа местных администраций, экономическая самостоятельность компаний, новейшие формы организации на местах объективно побуждают к пересмотру ценностей в системе составляющих городской экономики: исследование и прогнозирование действий формирования новейших форм кооперации больших и малых компаний; расширение рынков сбыта производимой продукции в рамках города; решение финансовых проблем территорий и предприятий; создание в городе экономической среды, благоприятной для предпринимательства; развитие товарно-денежных и кредитных отношений, включая процессы, концессии и формирование новых структур, таких как франчайзинг или лизинг.

При восстановлении инфраструктуры необходимо учитывать принцип многоукладности экономики, что означает функционирование наряду с государственными организациями и предприятиями других организационно-правовых форм: акционерных обществ, частных предприятий, в том числе с иностранными инвестициями в условиях становления экономики города. Так, например, город Иловайск – город воинской славы Донецкой Народной Республики, одним из первых испытал все тяготы политического конфликта и боевых действий на Донбассе. Противостояние в Иловайске является, вероятно, не только самым ожесточённым и кровопролитным эпизодом Донбасской войны, но и самым резонансным. Иловайский «котёл» стал символом разгрома ВСУ в августе 2014 года.

С учётом принципов восстановления и развития инфраструктуры города рекомендовано применять программно-целевой подход для обеспечения комплексного развития элементов инфраструктуры, что подтверждается множеством исследований [7, 8]. Особое внимание уделено этому и в исследованиях Ободца Р. В., Ободец Я. В. в части принципов формирования инфраструктурного обеспечения региона [17].

В этом отношении работа городских администраций получает новое целевое направление – подготовку научных прогнозов, используемых местными органами, а также предприятиями и организациями в качестве ориентиров для регулирования процессов восстановления и экономического развития [18].

В становлении инфраструктуры города в целом, как и в развитии её составляющих, в ДНР имеются особенности, учёт которых позволяет выявить основные факторы становления социально-экономической инфраструктуры города и определить главные направления развития каждой из их составляющих с учётом:

- реструктуризации государственной собственности и создание конкурентной среды, способствующей формированию оптимальной среды для развития частного бизнеса;

- обеспечения системы взаимодействия предприятий инфраструктуры города и субъектов разных форм собственности, между которыми существуют производственно-хозяйственные, финансовые и другие связи;

- определения изменений отношений собственности, структуры управления, сфер хозяйственных отношений, системы вертикальных и горизонтальных связей, в результате которых трансформируются экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности города;

- приведения нормативно-правовой базы развития инфраструктуры в соответствие с требованиями интеграционных процессов с РФ.

Правительства многих стран в 70-80-е годы активизировали поиск путей преодоления кризисных явлений в секторе инфраструктуры. Оптимальным вариантом преодоления сложившейся ситуации является применение механизма концессии,

сущность которой состоит в уступке государством на определённых условиях своих имущественных прав и прав на отдельные виды хозяйственной деятельности субъектам предпринимательской деятельности – концессионным предприятиям. Это предполагает финансирование сектора предприятий инфраструктуры города без привлечения бюджетных средств при сохранении прав собственности.

В научной литературе используются разные модификации определения экономической категории «концессия».

Термин «концессия» происходит от латинского *concessio* – разрешение, уступка. Под концессией традиционно понимают: договор, который государство заключает с субъектом предпринимательской деятельности (как правило, иностранным инвестором) на эксплуатацию предприятий, земельных участков, природных ресурсов [9].

Концессия – это договор на сдачу государством в эксплуатацию [10], или договор о передаче принадлежащих государству или местным органам власти предприятий или других объектов с правом строительства различных сооружений на временный срок иностранному государству, юридическому или физическому лицу (концессионеру) на определённых согласованных сторонами условиях с целью развития или восстановления национальной экономики. Кроме того, концессия трактуется как уступка права пользования государственной собственностью в течение оговоренного срока [11], а также как форма привлечения инвестиций, когда государство (местные администрации) на возмездных условиях сдаёт в эксплуатацию на конкретный срок землю, источники природных богатств, предприятия, другие хозяйственные объекты иностранным фирмам или частным лицам. При дальнейшем развитии концессионной территории часто возникают совместные предприятия с использованием капитала концессионера и предприятия города. При этом в соответствии с международным правом государство может прекратить действие концессии по истечении договорного срока.

Развитие системы концессий в мире показывает, что в отношениях с концессионером права и полномочия государства всё больше расширяются. Существует два типа концессий – традиционный и модернизированный. Традиционная система уже практически не используется. В соответствии с ней компании получали большие объекты на длительный срок (например, землю, на которой добывались полезные ископаемые и вывозились за границу). При этом государству почти не поступали отчисления от доходов концессионеров. Теперь в мире предпочитают модернизированную концессию, которая предполагает использование, прежде всего, государственной инфраструктуры, а не природных богатств.

Важнейшей особенностью государственной концессии является то, что соответствующие государственные активы и права передаются частным структурам на срок, определённый сторонами, с последующим возвращением государству. При этом выделяется коренное отличие государственной концессии от денационализации и приватизации. Так, исходя из исторической справки, ещё в 1865 г. группа предпринимателей обратилась к Российскому правительству с ходатайством подарить им концессию на сооружение Азовской железной дороги в Таганрог через Харьков и Донбасс, поскольку рудники, заводы и шахты активно строились. В этот период требовались надёжные связи с центром страны и морскими портами, и поэтому правительство решило увеличить намеченную магистраль в Ростов, чтобы использовать дешёвый вид транспорта для вывоза зерна из центральных губерний через морские порты за границу, а также донбасский уголь на север страны. Открытие железной дороги давало надежду предпринимателям на большие прибыли.

Далее рассмотрим и практику применения инструментов развития инфраструктуры города в виде лизинга и факторинга.

Здесь можно отметить основные преимущества факторинговых операций, лежащих в следующем: использование услуг факторинг-фирм даёт возможность

превратить будущий долг предприятия в наличные деньги в нужный момент времени. Факторинг-фирма, предоставив предприятию около 80 % суммы долга до наступления срока платежа, финансирует его. В результате этого финансовое положение предприятия улучшается, оно освобождается от риска возможных неплатежей, который принимает на себя факторинг-фирма. Предприятие сокращает расходы на ведение дебиторских счетов и осуществление кредитного контроля. Кроме того, предприятие получает возможность использовать информационные услуги факторинг-фирмы по финансовому положению его контрагентов.

Следует подчеркнуть, что деятельность фактор-посредников призвана решать проблемы рисков и сроков платежей в отношениях между поставщиками и покупателями [12]. Благодаря факторингу, достигается ускорение оборачиваемости средств в расчётах. Получая немедленную плату за основную часть стоимости товаров, клиент может рассчитывать со своими поставщиками наличными деньгами и получать за это скидку с цены. Факторинговые операции активно проводят коммерческие банки, создающие для этого филиалы или компании, а также специализированные факторинговые компании.

При анализе зарубежного опыта различают два вида факторинга: первый – это покупка продукции у товаропроизводителей с правом последующей перепродажи по новым ценам, то есть применяется цена спроса и предложения; второй – покупка у поставщиков долговых обязательств плательщиков с последующей инкассацией (взысканием) долга.

Амангалиева А.З., характеризуя факторинг как покупку банком или специализированной компанией денежных требований поставщика к покупателю и их инкассацию за определённое вознаграждение, подразделяет факторинговые операции на такие виды:

внутренние, если поставщик, покупатель и фактор-фирма находятся в одной стране, и международные, если любая из трёх сторон находится в другом государстве;

открытые, если должник уведомлён об участии в сделке факторинговой компании, и закрытые (конфиденциальные);

с правом регресса, то есть с правом требования к поставщику вернуть оплаченную сумму или оплатить непогашенную задолженность и без права регресса;

с кредитованием поставщика в форме предварительной оплаты требований к определённой дате [13].

Особое значение имеет международный экспортный факторинг как способ финансирования экспортных и импортных операций. Сущность его состоит в том, что фактор-фирма покупает у экспортёра все права (счета) с момента поставки товара покупателю. Большую часть суммы (60-90%) за поставленную продукцию экспортёр получает сразу после отгрузки товара. Другая сумма, за исключением комиссионных, выплачивается экспортёру в срок, оговоренный фактор-соглашением, независимо от текущего финансового положения покупателя. Экспортный факторинг осуществляют фактор-фирмы, входящие в объединение факторинговых компаний.

Что касается экспорта, то фактор-фирмы готовы предоставлять своим клиентам дополнительные услуги в двух вариантах: так называемый тихий или скрытый факторинг; открытый факторинг [14].

При скрытом (тихом) факторинге клиент заключает договор с факторинговой компанией, не извещая об этом своих покупателей. Данный признак классификации является основным, так как в данном случае от вида сделки зависит организация факторинговой операции. При открытом факторинге оплата осуществляется непосредственно факторинговой компании, а при тихом – поставщику, так как покупатель не уведомлён об участии факторинговой компании.

Объективной базой развития инфраструктуры города является законодательство, регулирующее и регламентирующее деятельность институтов государственной власти,

предприятий инфраструктуры города.

Несмотря на наличие в ДНР ряда законодательных актов, в той или иной степени регулирующих осуществление лизинга, его развитию в значительной степени препятствуют проблемы именно законодательного характера, такие как [16]: частые изменения и несовершенство действующего законодательства, регламентирующего проведение и налогообложение лизинговых операций, его внутренняя противоречивость и несогласованность; отсутствие преемственности изменений законодательства, в частности, неурегулированность процесса перехода от старых норм к новым, в результате чего договоры, заключённые по старым нормам, могут быть признаны недействительными со всеми вытекающими из этого последствиями; необоснованная зарегламентированность лизинговых операций (срок действия договора лизинга, структура и размер лизинговых платежей); отсутствие эффективной законодательной поддержки процедуры изъятия лизингового имущества у лизингополучателя, не выполняющего существенные условия договора лизинга. Одним из основных условий высокой эффективности лизингового механизма является надёжное правовое обеспечение всех взаимодействующих субъектов с учётом их интересов. Объектом либо предметом контракта лизинга является оборудование, техника, машины. Субъектами лизингового рынка являются: лизингодатели, лизингополучатели, торговцы либо поставщики имущества, кредитно-денежные учреждения.

Договор лизинга заключается в форме как трёхстороннего (между всеми основными субъектами лизинга), так и двустороннего (между лизингодателем и лизингополучателем) соглашения.

На практике виды лизинговых отношений дифференцируются в зависимости от состава участников сделки, их продолжительности, типа имущества и окупаемости, размеров обязанностей сторон, особенностей объектов лизинга и условий их амортизации, типа лизинговых платежей, в отношении секторов экономики. Мировой опыт показывает перспективность лизингового механизма, обеспечивающего комплекс возникающих имущественных отношений, связанных с передачей имущества в использование после его приобретения у производителя.

В лизинге совмещаются операции купли-продажи и аренды, кредита и инвестирования. Однако он имеет существенные отличия от указанных видов деятельности. В лизинге на других началах, чем при аренде, определяются лизинговые платежи – на основании норм амортизации, при финансовом лизинге срок договора приближается к сроку полной амортизации имущества. Однако следует отметить, что применение лизинга на предприятиях инфраструктуры города зависит от уровня развитости его инфраструктуры.

Выводы. В результате исследования выявлено, что основными инструментами для обеспечения восстановления и развития инфраструктуры города являются: деятельность лизинговых компаний, применение факторинговых операций и концессионных соглашений независимо от их оргструктуры и системы управления. Однако далее продолжают сохраняться проблемы, характеризующиеся особенностями становления государственности ДНР. Они заключаются в функционировании полноценной банковской системы и страхового рынка для реализации факторинговых операций, а также в необходимости проектирования обозначенных операций; разработке механизмов привлечения средств для инвестирования проектов по восстановлению городской инфраструктуры с учётом предоставления гарантий партнёрам; консультировании участников относительно особенностей взаимосвязей на лизинговой или концессионной основе; экономико-правовой экспертизе и предоставлении услуг по организации инвестирования проектов с учётом лизинга или концессии; оценке вероятности действующей системы бухгалтерского учёта и анализа финансового состояния; оценке имущества лизингополучателя, подготовке проектов

договоров по лизингу. Все перечисленные проблемы станут основой для дальнейших исследований и проработки на практике в условиях становления экономики Донецкой Народной Республики и её интеграции в экономическое пространство Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Владимиров, Д. Г. Способы и инструменты развития и трансформации коммунальной инфраструктуры ЖКХ в «Умном городе» / Д. Г. Владимиров, А. М. Воротников, Б. А. Тарасов // Журнал исследований по управлению. – 2018. – Т. 4. – № 12. – С. 3-7.
2. Давыдова, О. А. Инструменты развития производственной инфраструктуры города Москвы / О. А. Давыдова // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2017. – № 4(94). – С. 144-153.
3. Патриевская, О. П. Исследование потенциала применения сквозных технологий в развитии информационной инфраструктуры города / О. П. Патриевская, С. А. Митягин // International Journal of Open Information Technologies. – 2021. – Т. 9. – № 12. – С. 119-125.
4. Данилина, А. С. Влияние типа территориального развития города на показатели его социальной инфраструктуры на примере российских городов / А. С. Данилина, М. Д. Сафарова // Актуальные вопросы современной науки. – 2017. – № 3(15). – С. 43-48.
5. Смирнова, Н. Ф. Проблемы применения имиджевых инструментов в малых городах России на примере города Гурьевска / Н. Ф. Смирнова // Тарифное регулирование и экспертиза. – 2018. – № 4. – С. 8-10.
6. Захарченко, Д. А. Перспективы развития ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве ДНР / Д. А. Захарченко, В. А. Лыкова // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2020. – Т. 16. – № 3. – С. 165-171.
7. Сангадиев, З. Г. Программно-целевой подход в решении социально-экономических проблем города / З. Г. Сангадиев, Б. З. Сангадиев // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова. – 2012. – № 2(27). – С. 153-158.
8. Каркавин, М. В. Организация планирования стратегического развития крупного города: программно-целевой подход / М. В. Каркавин // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12(часть 9). – С. 1973-1978.
9. Кувшинова, Д. Н. Договор коммерческой концессии: обязанности субъектов договора коммерческой концессии / Д. Н. Кувшинова // Аллея науки. – 2019. – Т. 1. – № 1(28). – С. 690-692.
10. Водоканал Нижнего Новгорода: концессия – это путь решения проблем инфраструктуры ВКХ // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2013. – № 10(70). – С. 8-10.
11. Завьялов, С. В. Концессии или экотехнопарки? Экотехнопарки в концессию! / С. В. Завьялов // Твердые бытовые отходы. – 2018. – № 4(142). – С. 42-43.
12. Высокинский, Л. А. Практика реализации конструкции «факторинг» в отечественной правовой системе, предложение новых подходов по регулированию отношений факторинга / Л. А. Высокинский, С. П. Мороз, М. В. Телюкина // Вопросы устойчивого развития общества. – 2021. – № 9. – С. 135-139.
13. Амангалиева А. З. Факторинг қатынастарын реттейтін Қзақстан Республикасы заңнамасы / А. З. Амангалиева // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. – 2015. – № 2(38). – С. 164-171.
14. Шестакова, Н. Н. Проблемы налогообложения, связанные с функционированием фиктивных фирм / Н. Н. Шестакова, Е. О. Десинова // Евразийский союз учёных. – 2018. – № 4-6(49). – С. 47-49.
15. Афанасьева, Н. Д. Разновидности лизинга: лизинг недвижимости, лизинг оборудования и лизинг транспортных средств, их сходства и различия / Н. Д. Афанасьева // Молодой учёный. – 2020. – № 47(337). – С. 80-83.
16. О реализации лизинговой деятельности в ДНР в 2022 году [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/o-realizacii-lizingovoj-deyatelnosti-v-dnr-v-2022-godu/>. – Дата обращения 03.08.2022.

17. Ободец, Р. В. Принципы формирования инфраструктурного обеспечения региона / Р. В. Ободец, Я. В. Ободец // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2015. – Т. 11. – № 1. – С. 39-45.

18. Ободец, Я. В. Инвестиционный потенциал города: проблемы и пути решения / Я. В. Ободец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.5282945. – EDN KANLNP.

УДК 338.43

DOI

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

САВЧЕНКО О.Ю.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования;
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье обоснованы основные направления информатизации механизмов управления агропромышленного комплекса в Донецкой Народной Республике. Рассмотрена существующая на данный момент схема работы с информацией для принятия управленческих решений в Республике, раскрыты её слабые стороны.

Обоснована необходимость создания информационного центра для хранения, обработки и анализа поступающей информации, организации эффективного межотраслевого взаимодействия, организации функции планирования и контроля деятельности всех компонентов отрасли и как следствие – принятие эффективных управленческих решений.

Выявлены основные инструменты, рекомендованные при создании информационного центра для организации деятельности, планирования, контроля, осуществления эффективного межотраслевого взаимодействия, принятия качественных управленческих решений в агросекторе.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, механизмы управления АПК, информатизация, информационная инфраструктура, цифровизация АПК, продовольственная безопасность, Донецкая Народная Республика.

INFORMATIZATION OF MECHANISMS FOR MANAGING THE AGRO- INDUSTRIAL COMPLEX OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SAVCHENKO O.J.,
postgraduate student of the Department of
Management Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article substantiates the main directions of informatization of the management mechanisms of the agro-industrial complex in the Donetsk People's Republic.